

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ДЕТЕРМИНАНТ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕХОДА РЕГИОНА В НЕСТАБИЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

УДК 323

И.Г. РОМАНЫЧЕВ

Понимание политических процессов взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти представляется целесообразным осуществить исходя из социальной сплоченности регионального социума, вызванной различными формами распределения ресурсов. Если такая социальная стабильность не достигается, то необходимо вести речь о детерминантах возможного перехода региона в нестабильное социально-политическое состояние.

Формальные причины такого перехода могут быть разнообразны. Так, в Кондопоге нестабильность – результат этнического конфликта, в Пикалево – следствие конфликта собственников градообразующих предприятий, в Кузбассе – косвенный результат гибели шахтеров во время пожара, в Приморье – итог ограничения на ввоз подержанных иномарок. Подобные примеры можно приводить достаточно долго. И дело не только в том, что для разрешения регионального конфликта потребовалось участие федеральной власти. Упомянутые конфликты – это лишь внешнее проявление нестабильного социально-политического состояния, обусловленного неэффективным функционированием законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти регионального уровня. Перед тем как выявить детерминанты появления нестабильности, несколько слов скажем о методологической основе анализа соответствующих политических процессов.

На наш взгляд, основными признаками нестабильного состояния региональной политической системы выступают:

- низкий уровень политической легитимности правящей элиты;
- носящие системный характер кризисные проявления в экономической системе региона;

– нарастание числа социальных конфликтов, в рамках которых социальные требования переходят в политические.

Возможность перехода региональной системы в нестабильное состояние во многом зависит от качества осуществления политической коммуникации как внутри самой элиты, в которую входят ветви власти, так и между бюрократией и населением. В дальнейшем, ведя речь о политической коммуникации, будем использовать дефиницию, предложенную отечественным исследователем С.П. Поцелуевым: «Политический диалог есть форма дискурсивно-символического обмена, обусловленного принудительными факторами политического поля (рынка), и реализующаяся на основе взаимного рефлексивного перенимания ролей, в ходе которого имеет место трансформация позиций (интересов, идентичностей) политических субъектов по мере их перехода от иерархических отношений господства-подчинения к функциональной власти по принципу командного сотрудничества» [8, с. 68]. Многие конфликты порождаются не объективными внешними причинами, а так называемой «конфликтологической парадигмой» функционирования региональной бюрократии, не желающей профилактировать точки социально-политической напряженности.

Определенную роль в создании атмосферы непримиримого противостояния играют и дискурсивные политические практики федеральной власти. Так, политолог Т. Бурмистров пишет: «Принципиальная неуступчивость к любым видам давления – хоть даже самого сколь угодно оправданного, общественного и демократического, хоть парламентского, хоть политического, – была едва ли не самым характерным признаком нашей власти в последнее десятилетие. В новое время, которое сейчас на наших глазах

наступает, – будет видно, но в любом случае вся модель отношений между властью и обществом сейчас будет меняться, и она, видимо, не будет напоминать ни 1990-е, ни 2000-е. Опыт России показывает, что такие изменения всегда (после накопления определенного давления внутри системы) происходят резким скачком, и никто не может заранее предсказать, какую конфигурацию примет политическая система на следующем повороте» [2].

Вместе с тем многие конкретные механизмы и особенности взаимовлияния общественного мнения и изменяющихся политических институтов, характер прямых и обратных связей между ними исследованы далеко не достаточно. Так, влияние общественного мнения на функционирование и изменение политических институтов (например, политических партий и движений, парламента, избирательной системы и т.п.) в общем виде констатируется многими авторами [3; 5; 9; 11; 12; 14; 15; 16], но конкретные формы этого влияния во всем их многообразии, как правило, раскрываются недостаточно [6, с. 100]. Страна по-прежнему находится в руках коррумпированной бюрократии, своими действиями провоцирующей проявления политической и социальной нестабильности.

Сам по себе факт снижения легитимности свидетельствует о недостаточной эффективности функционирования на региональном уровне законодательной, исполнительной и судебной власти. «Уверенность в том, что какой-то институт действует правильно и в пределах своей компетенции, может ослабить сопротивление непопулярным решениям. Легитимность проявляется как осязаемый и политически важный аргумент тогда, когда граждане не согласны с действиями своих политических и правовых институтов» [4, с. 84]. В противном случае необходимо вести речь о политической депривации.

Конечно, на представлениях о демократии значительное влияние оказывают ценности постсоветского человека, формирующиеся в ходе кризиса и радикального преобразования прежней «советской» системы ценностей. В определенной степени противоречивый облик и нестабильность российской демократии, ее институтов, безусловно, связаны с этими болезненными процессами трансформации системы ценностей россиян, с мучительными попытками выработать новую, сов-

ременную систему ценностей. Однако связь между ценностными ориентациями граждан, в том числе их представлениями о демократии, с одной стороны, и стабильностью демократии, демократических политических институтов, с другой, не является простой линейной причинной связью. Ценностные предпочтения не определяют напрямую устойчивое функционирование институтов демократии [17]. Соответственно мы можем вести речь о потенциальной возможности нестабильности региональных политических режимов в субъектах РФ.

Подлинно правовое поле возникает тогда, когда правовые отношения «навязываются» всему обществу, что отметил еще П. Бурдьё, описывая социальное пространство как «совокупность объективных отношений сил, которые навязываются всем входящим в этом поле и которые несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям» [1, с. 56]. Демократический режим является «утвердившимся», считают, например, политологи Р. Гюнтер, П. Диамандорус и Х.-Ю. Пуль, когда все «политически значительные» группы общества согласны с тем, что его ключевые политические институты обеспечивают «единственно легитимные рамки политического соперничества», и выражают приверженность «демократическим правилам игры» [13, с. 152]. По мнению авторов, это определение включает в себя не только институциональный параметр, но и социально-психологический параметр, поскольку речь в нем идет о восприятии существующих политических институтов как «приемлемых и не имеющих легитимных альтернатив», а также поведенческий параметр, поскольку обращает внимание на необходимость согласия всех политически значительных групп действовать в рамках установленных норм и правил [13, с. 152]. Соответственно, консенсус не возникает автоматически и к его формированию имеет непосредственное отношение правящая региональная элита, составной частью которой является законодательная, исполнительная и судебная власти.

С точки зрения автора настоящей статьи, нестабильные социально-политические состояния обусловлены не только экономическими просчетами, но и ориентацией всех ветвей власти на снижение общественно-политической активности граждан. Как зако-

нодательная, так и исполнительная, а также судебная власть, рассматривает население как гомогенное в политическом отношении социальное образование, а внедряемые в общественное сознание массмедийные стереотипы как автоматически формирующие соответствующие паттерны социального и политического поведения.

Хотя политическая культура граждан не измеряема экономическими индикаторами, тем не менее именно экономическая ситуация в стране оказывает существенное влияние на общественную атмосферу. И в 1998-м и в 2008-м годах, когда казалось, что все в развитии страны удалось, что сложился консенсус между базовыми социальными группами российского общества, кризис вносил существенные политические коррективы как на федеральном, так и на региональном уровне. Происходившие в обществе перемены означали не что иное, как постановку вопроса о лучшем политическом строе. В такие периоды были заявлены очень мощные тренды на возрождение идей социальной справедливости, общенародного государства и развития политической системы современной России. К этим идеям ветви власти оказались невосприимчивы, что сказалось и на понимании элитой идей модернизации.

К сожалению, в современной России взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной власти не ориентировано на раннее предупреждение связанных с функционированием региона рисков и угроз. Под ранним предупреждением понимается основанная на постоянном мониторинге и компаративном анализе способность оценивать социально-культурную и политическую ситуацию в странах, регионах и местных сообществах с целью определения существующей или потенциальной угрозы конфронтации и конфликта и способность эффективно распространить соответствующую оценку для возможного принятия мер со стороны общества и государства [10, с. 7].

В связи с экономическими изменениями, происходящими на международном, национальном и местном уровнях в течение последних десятилетий, должны измениться и модели функционирования элиты в России. Вступление в ВТО уже практически предрешиено, а готовности региональных экономик к изменению условий хозяйствования не наблюдается.

Почти 50 лет назад в нынешних экономически развитых государствах действовала стратегия развития, ориентированная на высокие барьеры в международной торговле и активную политику индустриализации в регионах. Идея заключалась в том, чтобы использовать региональную экономику для масштабной специализации производства различных товаров и запчастей производственно-сбытовой цепи. Эти эксперименты привели к появлению моногородов и масштабным социально-политическим кризисам в случае неконтролируемых проблем со сбытом продукции.

В результате региональные элиты стали заложниками процессов осуществления политических императивов федеральной власти, не желавшей в силу и внутренне политических соображений, отсутствия экспертного потенциала государственных учреждений учитывать надежность слабых звеньев региональных экономик. Ведущая свои истоки со времен СССР политика защиты предприятий от международной конкуренции в наши дни привела к неэффективности градообразующих предприятий и неизбежному снижению благосостояния общества.

Разработка общей программы «протеста против системы» не может дистанцироваться от проблем методик практического действия; также и практическая деятельность, трансформирующая систему, должна быть направлена на достижение определенных целей. Тем самым демонстрируется необходимость диалектической взаимосвязи стратегии и тактики современного антисистемного движения [7, с. 140–147].

Как известно, эффективность в политико-социальных системах явление многогосоставное и многозадачное, поэтому установить общеупотребительные критерии эффективности, например, регионального управления, представляется весьма затруднительным. Несмотря на попытки разработать систем рейтинг региональных и муниципальных властей, разработать всеобъемлющие индикаторы не удается в силу объективных причин. Одной из таких причин является нежелание правящей элиты учитывать влияние болевых точек, порождающих нестабильность социально-политической системы региона, а не только акцентирование внимания на системных недостатках деятельности отдельных чиновников.

В процессе модернизации необходимо будет изменить существующую структуру региональной власти, поскольку текущие экономические тенденции требуют новой институциональной среды. Региональные органы власти, независимо от их полномочий и наличия ресурсов, должны нести на себе основную тяжесть проблем создания новых механизмов мобилизации общества на решение как застарелых проблем, так и создания в социуме инновационной атмосферы.

Теоретические конструкты, необходимые для изучения возможных последствий реформ, которые связаны с повышением качества государственного управления, еще

предстоит разработать. При этом в многофакторных конструктах важно учитывать как внутренние, так и внешние факторы, поскольку в условиях глобального общества состояние внешнеполитического контекста воздействует на внутривнутриполитические процессы в регионах России. Феномен социально-политической нестабильности региональных систем еще слабо изучен, и понимание соответствующих детерминант позволит прогнозировать появление тех или иных трендов в социальной, экономической сферах, государственном строительстве и иных сферах функционирования законодательной, исполнительной и судебной власти.

1. Бурдые, П. Социальное пространство и генезис «классов» [Текст] / П. Бурдые // Социология политики. – М., 1993. – С. 56.
2. Бурмистров, Т. Человек десяти лет [Текст] / Т. Бурмистров // Русский журнал. – 2010. – 22 июня.
3. Инглхарт, Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества [Текст] / Р. Инглхарт // Политические исследования. – 1997. – № 4.
4. Калдейр, Г. Демократия и законность в Европейском Союзе: Европейский суд и основы его легитимности [Текст] / Г. Калдейр, Дж. Гибсон // Международный журнал социальных наук. – 1997. – № 19 (ноябрь).
5. Клямкин, И.М. Политическая социология переходного общества [Текст] / И.М. Клямкин // Политические исследования. – 1993. – № 4.
6. Лапкин, В.В. Общественное мнение и изменение политических институтов в России и на Западе [Текст] / В.В. Лапкин, В.И. Пантин / Политические институты на рубеже тысячелетий. XX–XXI в. – Дубна: Феникс+, 2001.
7. Максимов, М.А. Политические аспекты стратегии и тактики современного антисистемного движения [Текст] / М.А. Максимов // Полис. – 2008. – № 4.
8. Поцелуев, С.В. Диалог и квазидиалог в коммуникативных теориях демократии [Текст] / С.В. Поцелуев. – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2010.
9. Рукавишников, В. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения [Текст] / В. Рукавишников, Л. Халман, П. Эстер. – М.: «Совпадение», 1998.
10. Тишков, В.А. Измерение конфликта. Методика и результаты этноконфессионального мониторинга Сети EAWARN в 2003 году [Текст] / В.А. Тишков, В.В. Степанов. – М., 2004.
11. Abrams, W. Values and Social Change in Britain [Text] / W. Abrams, D. Gerard, N. Timmus (eds.). – L., 1985.
12. Everson, D.H. Public Opinion and Interest Groups in American Politics [Text] / D.H. Everson. – N.Y., 1982.
13. Gunter, R. O'Donnell's «Illusions»: A Rejoinder [Text] / R. Gunter, P.N. Diamandorus, H.-J. Puhle // Journal of Democracy, 1996, Vol.7, N.4, October.
14. Inglehart, R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Peoples [Text] / R. Inglehart. – Princeton, 1977.
15. Key, V.O., Jr. Public Opinion and American Democracy [Text] / V.O. Key. – N.Y., 1961.
16. Putnam, R. Making Democracy Work [Text] / R. Putnam. – Princeton, 1993.
17. Weingast, B.R. The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law [Text] / B.R. Weingast // American Political Science Review, v.91, No.2, June 1997.